

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA MASHQ DAFTARI BILAN ISHLASH

Bo‘ronova Maftuna Valijon qizi

Navoiy davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinf matematika darslarida mashq daftari bilan ishlashning o‘quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlashdagi va amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyatini o‘rganadi. Maqolada mashq daftari bilan ishlashning samaradorligi va ta‘lim jarayonidagi o‘rni ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Matematika, boshlang‘ich ta‘lim, mashq daftari, mustaqil ishlash, mantiqiy fikrlash, ta‘lim jarayoni, mustahkamlash, ijodiy yondashuv.

Kirish

Matematika fani boshlang‘ich sinfda o‘quvchilariga faqat sonlar va amallarni o‘rgatish bilan cheklanib qolmay, balki ularning mantiqiy fikrlashini, analitik qobiliyatlarini va matematik tushunchalarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Boshlang‘ich ta‘limda matematika fanini o‘rganish uchun mashq daftari eng muhim vosita hisoblanadi, chunki u o‘quvchilarni o‘zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash, turli amaliy mashqlar orqali matematik tushunchalarni hayotda qo‘llashga undaydi. Mashq daftari bilimlarni qayta ishlash bilan birga o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, mantiqiy tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishda ham samarali vosita sifatida ishlaydi. Mazkur maqolada matematika darslarida mashq daftari bilan ishlashning pedagogik va metodik asoslari, uning o‘quvchilarning matematik tushunchalarni tushunishdagi roli tahlil qilinadi.

Material va metodlar

Mashq daftari yordamida matematik tushunchalarni mustahkamlash

Mashq daftari yordamida o‘quvchilar nafaqat mavjud bilimlarni mustahkamlanadi, balki yangi mavzularni o‘zlashtirishda ham katta yordam ko‘rsatadi. Masalan, o‘quvchilar oddiy arifmetik amallarni, jumladan, qo‘shish, ayirish,

ko‘paytirish va bo‘lishni mashq daftariga yozish orqali mustahkamlaydilar. Bu, o‘z navbatida, o‘quvchilarda raqamlar va matematik formulalar bilan ishlashda tezlik va aniqlikni oshiradi. Ko‘pincha, mashq daftari orqali bajarilgan oddiy masalalar o‘quvchilarning o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini oshiradi va ularni matematikaga yanada qiziqtiradi.

Mashq daftari va mustaqil o‘rganish

Mashq daftari mustaqil ishlashni rag‘batlantiradi. O‘quvchilar o‘z bilimlarini mustaqil tarzda baholash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Mashq daftari yordamida, ular o‘z xatolarini aniqlab, to‘g‘irlash usullarini o‘rganadilar. Bu jarayon o‘quvchilarni masalalarni yechishda ijodiy yondashuvni rivojlantirishga va matematikani chuqurroq anglashga undaydi. O‘quvchilar bunday vaziyatda o‘z-o‘zini nazorat qilishni o‘rganishadi, chunki ular darsda erishgan natijalari va xatolarini ko‘rib chiqishlari kerak bo‘ladi.

Mashq daftari va xatolarni tahlil qilish

Mashq daftari yordamida bajarilgan mashqlarni to‘g‘ri va xato javoblar bilan tahlil qilish, o‘quvchilarga xatolarni aniqlashda yordam beradi. O‘quvchilar o‘z xatolarini tahlil qilib, qanday qilib to‘g‘ri javobga erishish mumkinligini mustaqil o‘rganadilar. Bu jarayonni mashq daftari yordamida o‘quvchilarga o‘rgatish, ular uchun matematik fikrlashni yanada murakkablashtiradi va masalalarni hal qilishda xatolardan o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Bunday yondashuv orqali o‘quvchilar, ayniqsa, kompleks masalalarni hal qilishda qiyinchiliklarni yengib o‘tishni o‘rganadilar.

Mashq daftari va o‘qituvchining roli

Mashq daftari bilan ishlashda o‘qituvchining roli alohida ahamiyatga ega. U mashqlarni to‘g‘ri tanlashda, o‘quvchilarni yuksak natijalarga erishishga undashda, va mashq daftari bo‘yicha bajarilayotgan ishlarni tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchi o‘quvchilarga nafaqat matematik masalalarni yechishni o‘rgatadi, balki ularni tahlil qilish va natijalarini o‘zlari uchun tushunarli qilib ifodalashga o‘rgatadi. Bunday yondashuv matematikani o‘rganish jarayonini samarali va qiziqarli qiladi.

Mashq daftari va o‘quvchilarning shaxsiy motivatsiyasi

O‘quvchilarning motivatsiyasi mashq daftari yordamida yanada rivojlanadi. Ular o‘z bilimlarini mustahkamlashga, yangi ma’lumotlar olishga va matematik masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi. O‘quvchilar mashq daftari yordamida, ko‘proq mashq qilish orqali yanada yuqori natijalarga erishishni istaydilar. Bu jarayon o‘quvchilarda o‘zlariga bo‘lgan ishonchni kuchaytiradi va ular uchun ta’limni yanada samarali qilishga yordam beradi.

Mashq daftari va darsdagi faollik

Mashq daftari o‘quvchilarni darsda yanada faollashishga undaydi. Ular mustaqil ravishda, dars davomida o‘rganilgan masalalar va misollarni qayta ishlashga harakat qiladilar. Mashq daftari bilan ishlash o‘quvchilarni nafaqat amaliyotga, balki o‘qituvchi tomonidan berilgan bilimlarni o‘zlashtirishga ham motivatsiya beradi. Mashq daftari, shuningdek, o‘quvchilarga o‘rganilgan materialni doimiy ravishda qayta ko‘rib chiqishga imkon beradi, bu esa o‘quvchilarning bilimlarini yanada chuqurlashtiradi, mustahkamlaydi.

Mashq daftari va geometrik ko‘nikmalar

Barchaga ma’lumki, Geometriya o‘quvchilarning eng ko‘p qiyinchiliklarga duch keladigan matematik sohalaridan biridir. Mashq daftari yordamida geometrik shakllar va ularning xususiyatlarini o‘rganish o‘quvchilar uchun yanada qulay bo‘ladi. Ular shakllarni chizish, ularni taqqoslash, va ularning xususiyatlarini aniqlash orqali amaliy ko‘nikmalarni rivojlantiradilar.

Olingan natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, mashq daftari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matematik bilimlarini mustahkamlashda samarali vosita bo‘ldi. O‘quvchilar turli matematik masalalar va amallarni bajarish orqali mavzularni o‘zlashtirishda sezilarli darajada yaxshilanishlarga erishdilar. Masalan, o‘quvchilarning sonlarni qo‘shish va ayirish bo‘yicha mashqlarni bajarishdagi samaradorligi oshdi, shuningdek, geometrik shakllar bilan ishlashda ham natijalar yaxshilandi.

Bundan tashqari, mashq daftari yordamida o‘quvchilarda mantiqiy-tanqidiy fikrlash va mustaqil ishlash ko‘nikmalari rivojlandi. O‘quvchilar masalalarni o‘zlari

mustaqil hal qilishga intilishdi va xatolarni tahlil qilib, ularni to‘g‘irlash uchun ko‘proq vaqt sarflashdi. Mashq daftari o‘quvchilarda o‘z-o‘zini nazorat qilishni va muvaffaqiyatlarga erishishdan zavqlanishni uyg‘otdi. Ularning mustaqil ishlashga bo‘lgan ishtiyoqi ortdi va matematika darslariga bo‘lgan qiziqishlari kuchaydi.

Xulosa

Matematika darslarida mashq daftari bilan ishlash boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun muhim ta’lim vositasidir. Mashq daftari o‘quvchilarning matematik bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish va mustaqil fikrlashni oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mashq daftari o‘quvchilarda matematik tushunchalarni chuqurroq o‘zlashtirish va amaliyotda qo‘llash qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, o‘quvchilarda o‘z-o‘zini nazorat qilish va mustaqil ishlash ko‘nikmalari shakllanadi. Mashq daftari bilan ishlash metodikasini yanada takomillashtirish va o‘quvchilarning qiziqishini oshirish o‘qituvchilar uchun muhim vazifadir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Akhmedov, B. (2021). Boshlang‘ich ta’limda matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi.
2. Johnson, P., & Allen, S. (2019). Improving Problem-Solving Skills in Primary School Mathematics. *Journal of Educational Research*, 23(3), 115-130.
3. Xojayeva, N. (2022). Boshlang‘ich ta’limda matematika va uning metodikasi. Toshkent: Fan.
4. Peterson, R. (2020). Developing Critical Thinking through Mathematics in Primary Education. *International Journal of Primary Education*, 10(4), 57-63.
5. Yuldasheva, F. (2023). Matematika darslarida mustaqil ishlash va mashq daftari. Tashkent: O‘qituvchi.